

Gemeinsam zu FAIRen Daten!

FDM-Unterstützung des Servicezentrum eSciences der Universität Trier

Marina Lemaire [ORCID: 0000-0003-4726-2481]

Universität Trier. Servicezentrum eSciences

Zusammenfassung¹

Das Servicezentrum eSciences (SeS) der Universität Trier ist eine übergeordnete, fachübergreifende Organisationseinheit, die Serviceaufgaben im Hinblick auf die Entwicklung und Bereitstellung anwenderspezifischer IT-Services und Infrastrukturen für die Forschenden der Universität Trier sowie für nationale und internationale Einrichtungen anbietet. Es unterstützt die Forschenden bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer Forschungsvorhaben hinsichtlich der Erreichung der FAIR-Data Prinzipien und führt zudem Entwicklungsprojekte zu Aufbau und Implementierung von geisteswissenschaftlichen Forschungsinfrastrukturen durch. Ihm obliegt die Koordination der Maßnahmen zur Erarbeitung und Implementierung einer universitätsweiten Strategie für das Forschungsdatenmanagement (FDM). Es versteht sich als Schnittstelle zwischen den Forschenden und den wissenschaftsunterstützenden Einrichtungen, um die Forschenden bei der Digitalisierung ihrer Forschungsprozesse bestmöglich zu unterstützen.

Über 20-jährige FDM-Expertise an der Universität Trier

Die Universität Trier hat seit der Gründung des Kompetenzzentrums für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften² im Jahr 1998 systematisch die Integration moderner Informationstechnologien und informationswissenschaftlicher Forschungsansätze in den Geisteswissenschaften gefördert und zukunftsweisende, profilbildende Impulse für die Entwicklung der digitalen Geisteswissenschaften gesetzt. Sie entwickelt Informationsinfrastrukturen und Dienstleistungen, die das FDM und die Durchführung IT-gestützter Forschungsvorhaben unterstützen, wie z. B. im SFB 600³ die virtuelle Forschungsumgebung FuD (VFU FuD | fud.uni-trier.de). Während der Basisentwicklung 2004 bis 2012 fanden sich bereits zahlreiche weitere Forschungsprojekte aus nationalen und internationalen Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Bibliotheken, die FuD einsetzten. Inzwischen führt die Universität Trier die FuD-Software erfolgreich im Regelbetrieb (Vgl. Minn/Burch 2016) fort. Mit der

¹ Der hiesige Text war vorgesehen für den Abstractband der Tagung uni.digital 2020 [unidigital.berlin], die vom 18. bis zum 20. März 2020 in Berlin hätte stattfinden sollte. Aufgrund der Corona-Krise konnte ich meinen Vortrag lediglich als Video bereitstellen [unidigital.berlin/digitale-beitraege/digitale-beitraege/lemaire/index.html] und die Veröffentlichung des Konferenzbandes wurde abgesagt. Da ich den Text aber nahezu fertig hatte, teile ich ihn nun über zenodo.org.

² heute TCDH | Trier Center for Digital Humanities <kompetenzzentrum.uni-trier.de>.

³ SFB 600 „Fremdheit und Armut. Wandel von Inklusions- und Exklusionsformen von der Antike bis zur Gegenwart“ (Förderung von 2002 bis 2012) <gepris.dfg.de/gepris/projekt/5485009>.

VFU FuD wurde auch das Virtuelle Datenrepositorium ViDa (ViDa | vida.uni-trier.de) prototypisch für die Forschungsdaten des SFB 600 aufgebaut. Aktuell wird es zu einer universitäts- und landesweiten Archivierungs- und Repositoriumssoftware weiterentwickelt, um die diversen disziplinen- und institutionenspezifischen Bedarfe für die Forschungsdatenarchivierung und -bereitstellung zu erfüllen.

Entwicklung der universitätsweiten FDM-Strategie

Basierend auf diesen umfangreichen Erfahrungen beim Aufbau von Informationsinfrastrukturen und der Begleitung zahlreicher geisteswissenschaftlicher Projekte bei der Implementierung von digitalen Infrastrukturen und Methoden hat die Universität Trier begonnen, eine Strategie zur universitätsweiten Implementierung eines nachhaltigen FDM zu entwickeln. Mit der Einrichtung des Servicezentrums eSciences (SeS) wurden erste Schritte unternommen, bestehende universitäre Organisationsstrukturen zu überprüfen und innovative Servicestrukturen für das FDM und die Unterstützung von eSciences-Vorhaben zu schaffen. Das Ende 2014 gegründete Servicezentrum eSciences wurde damit beauftragt, 1) Forschende beim Forschungsdatenmanagement (FDM) zu beraten, 2) geisteswissenschaftliche Projekte bei der Durchführung digital gestützter Forschungsvorhaben von der Planung, über die Durchführung bis hin zur Archivierung zu begleiten, 3) diese Services ebenfalls externen Einrichtungen anzubieten sowie schließlich 4) eigenständige Forschungsprojekte durchzuführen. Die Bedarfe der Forschenden stehen stets im Fokus, um die notwendigen FDM-Services forschungsorientiert bereitzustellen. In diesem Zusammenhang erarbeitete das PODMAN-Projekt (2017-2019) das DIAMANT-Modell für die Implementierung und Pflege einer institutionellen FDM-Servicelandschaft. Dabei wurde neben der Entwicklung eines FDM-Referenzprozesses, der die Interaktionen der verschiedenen Akteur*innen strukturiert, auch eine zugehörige FDM-Kompetenzmatrix entwickelt. Sie benennt für jeden FDM-Prozessschritt und die dafür verantwortlichen Akteur*innen die benötigten Kompetenzen. Die in PODMAN entwickelten Instrumente stellen also Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen Instrumente bereit, den sie flexibel zur Implementierung und Umsetzung einer eigenen FDM-Strategien nutzen können. Dabei steht insbesondere im Fokus, die Prozesse und Verantwortlichkeiten transparent zu machen sowie die vorhandenen Kompetenzen für die einzelnen FDM-Prozessschritte in der Einrichtung zu identifizieren und damit auch die Leerstellen sichtbar zu machen. (Lemaire / Gerhards / Kellendonk u. a. 2020) Das ebenfalls im PODMAN-Projekt entwickelte Qualifizierungskonzept (Blask / Förster / Lemaire u. a. 2018) bietet in Ergänzung einen Orientierungsrahmen, wie die FDM-Weiterbildungsangebote gestaltet sein sollten. Um die Instrumente kennenzulernen, ist ein Workshopkonzept entwickelt worden, das deren Anwendung vermittelt. (Kellendonk / Lemaire / Gerhards 2020) Da es nicht jeder Einrichtung möglich ist, sämtliche FDM-Services selbst bereitzustellen, wurde außerdem ein Praxisleitfaden für die Integration externer FDM-Dienstleistungseinrichtungen entwickelt, der die notwendigen Schritte für das Outsourcing zusammenführt. (Gerhards / Kellendonk / Lemaire u. a. 2020)

Schlüssel sind projektspezifische Beratung und Kooperation

Die Betriebsphilosophie des SeS für die Entwicklung und Bereitstellung von FDM-Services sowie Forschungsinfrastrukturen sehen und sahen stets ein ganzheitliches Begleitungs- und Beratungskonzept für die Forschenden von der Planung, über die Projektdurchführung bis zum Projektabschluss vor. Dies ergab sich zum einen aus dem intrinsischen Anspruch, Softwaresysteme (weiter) zu entwickeln, die den gesamten Forschungsprozess unterstützen und zudem von nachfolgenden Projekten/Einrichtungen nachgenutzt werden können. (Vgl. Lemaire / Rommelfanger 2020) Zum anderen zeigten unsere Beobachtungen, dass die Transformation der Forschungsarbeit ins Digitale noch vielen Forschenden schwerfällt. Zudem wird zum Teil Fachwissen im Umgang mit neuen Technologien benötigt, das durch die intensive Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter*innen des SeS und anderem Fachpersonal z.B. aus Rechenzentrum und Bibliothek viel leichter in ein Forschungsteam integriert werden kann, als wenn sie sich diese Kompetenzen zunächst selbst erarbeiten müssten. (Vgl. Lemaire 2018)

Fazit

Nach nun mehr als fünf Jahren des Bestehens des SeS hat sich unser Eindruck bestätigt, dass das projektzentrierte Beratungsangebot zielführender ist als allgemeine FDM-Weiterbildungsangebote. Zwar haben wir solche ebenso im Portfolio des SeS, aber u. E. entfalten diese nicht die Wirksamkeit wie die individuelle FDM-Beratung und -Projektbegleitung. Dies liegt v. a. daran, dass die eigentliche Forschungsarbeit entlastet wird, weil sowohl die Einstiegshürde für den Einsatz digitaler Werkzeuge und Methoden geringer ist, als auch die Lernkurve für die Wissenschaftler*innen flacher wird und somit mehr Zeit für die eigentliche Forschung bleibt.

Zudem hat es sich in Trier mehrfach im FDM-Kontext bewiesen, dass die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams (Informatiker*innen, Fachwissenschaftler*innen, Informationswissenschaftler*innen und Hardware-Expert*innen) ein erfolgreicher Ansatz ist, um FAIRe Daten am Ende eines Projektes zu erhalten, da die für die Projektumsetzung notwendigen Kompetenzen gebündelt und so effizienter und zielführender eingesetzt werden können. (Vgl. Lemaire / Gerhards / Kellendonk u. a. 2020; Lemaire / Rommelfanger 2020)

Literaturverzeichnis

- Blask, Katarina / Förster, André / Lemaire, Marina u. a. (2018): Qualifizierungskonzept für das Forschungsdatenmanagement an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Trier. <<https://doi.org/10.25353/ubtr-8061-5402-08xx>>.
- Gerhards, Lea / Kellendonk, Stefan / Lemaire, Marina u. a. (2020): Praxisleitfaden zur Integration externer Dienstleistungen in die FDM-Servicelandschaft von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen (eSciences Working Papers, 06). Trier. <<https://doi.org/10.25353/ubtr-xxxx-53da-34df>>.
- Kellendonk, Stefan / Lemaire, Marina / Gerhards, Lea (2020): Workshop zur Implementierung von FDM-Services nach dem DIAMANT-Modell. Ein Workshopkonzept zur Anwendung des FDM-Referenzmodells DIAMANT (eSciences Working Papers, 07). Trier. <<https://doi.org/10.25353/ubtr-xxxx-563d-6e00>>.
- Lemaire, Marina / Gerhards, Lea / Kellendonk, Stefan u. a. (2020): Das DIAMANT-Modell 2.0. Modellierung des FDM-Referenzprozesses und Empfehlungen für die Implementierung einer institutionellen FDM-Servicelandschaft (eSciences Working Papers, 05). Trier. <<https://doi.org/10.25353/ubtr-xxxx-f5d2-ffff>>.
- Lemaire, Marina (2018): Vereinbarkeit von Forschungsprozess und Datenmanagement. Forschungsdatenmanagement nüchtern betrachtet. In: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 5 (4), S. 237–247. <<https://doi.org/10.5282/o-bib/2018H4S237-247>>
- Lemaire, Marina / Rommelfanger, Yvonne (2020): Einer für alle – Alle für einen. Kooperative und nachhaltige Softwareentwicklung in FuD-Projekten. In: Kooperationen in den digitalen Geisteswissenschaften gestalten. Herausforderungen, Erfahrungen und Perspektiven. Hg. v. Hendrikje Carius, Martin Prell u. René Smolarski (DH & CS. Schriftenreihe des Netzwerks für Digitale Geisteswissenschaften und Citizen Science, 1). Göttingen, S. 29–46. <<https://www.vr-elibrary.de/doi/pdf/10.14220/9783737011778>>.
- Minn, Gisela / Burch, Thomas / Lemaire, Marina u. a. (2016): FuD2015 – Eine virtuelle Forschungsumgebung für die Geistes- und Sozialwissenschaften auf dem Weg in den Regelbetrieb (eSciences Working Papers, 01). Trier. <<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:385-10103>>.